

ONA TILI DARSLARINI O'QITISHDA MULTIMODAL METODIK YONDASHUV

Imloyeva Sitora Nurilloevna
Xalqaro innovatsion universitet, pedagogika yo'nalishi
magistranti
sitoraimloyeva@mail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17454309>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili fanini o'qitishda qo'llaniladigan multimodal metodik yondashuv hamda dars samaradorligini oshirishda foydalaniladigan usul va noan'anaviy metodlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'z: multimodal, interaktiv, kommunikatsion vositalar, metodik yondashuv, modellar, matn, audio, video, rasm, grafikalar.

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ УРОКОВ РОДНОГО ЯЗЫКА

Имлоева Ситора Нуриллоевна
Международный инновационный университет, направление педагогики
магистрант
sitoraimloyeva@mail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается мультимодальный методический подход, используемый в преподавании родного языка, а также методы и нетрадиционные методы, используемые для повышения эффективности урока.

Ключевое слово: мультимодальный, интерактивный, средства коммуникации, методический подход, модели, текст, аудио, видео, изображение, графика.

Kirish. Tez sur'atda rivojlanayotgan bugungi kunda ilm-fan sohasida zamonaviy texnologiyalarning o'rni beqiyosdir. Mamlakatimizda barcha sohalar qatori ta'lim tizimida ham sezilarli o'zgarishlar va yangiliklar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida ijtimoiy sohani, jumladan, "milliy o'zligimizni anglash, Vatanimizning qadimiy va boy tarixini o'rganish, bu borada ilmiy tadqiqot ishlarini kuchaytirish, gumanitar soha olimlari faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash"¹ zarurligini alohida ta'kidlagan edilar.

Asosiy qism: "Metodika" tushunchasi turli fanlarni o'qitish bilan ham bog'liklikda qo'llanilib, ma'lum sohani o'qitish jarayoni, mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillari, shakl, metod va vositalari yig'indisini o'zida ifoda etadi. Pedagog olim A.M.Stolyarenkoning fikricha, "O'quv fanlarini o'qitish metodikasi ma'lum bir pedagogik vazifalarni hal etish bilan bog'liq metod, metodik usullar, vosita va tashkiliy chora-tadbirlar majmuidir"². Ona tili darslarini tashkil etishda ko'rgazmali vositalar, shu jumladan zamonaviy texnologiyalardan foydalanish samarali natijalar beradi. Zamonaviy ta'lim jarayonida ona tili fanini o'qitishda yangi pedagogik

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. М. Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги «Тараққиёт йўлимизнинг шиддати янада ошаверади» мавзусидаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2018 йил, 29 декабрь.

² Столяренко А.М. С81 Психология и педагогика: Учеб.пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 423 с. ISBN 5-238-00259-9

texnologiyalar va metodik yondashuvlar keng qo'llanilmoqda. Xususan, multimodal metodik yondashuv ona tili darslarini o'qitish jarayonini samaraliroq va qiziqarliroq qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu yondashuvda matn, audio va video kabi turli kommunikatsion vositalar birlashtirilib, o'quvchilarning ona tilini chuqurroq o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Multimodal metodik yondashuv turli modellar (matn, audio, video, rasm, grafikalar) orqali ma'lumotlarni bir vaqtning o'zida taqdim etish usulidir. Ona tili fanini o'qitishda bu usul o'quvchilarning sezgi va qobiliyatlarini kengroq jalb etib, dars jarayonini interaktiv va samarali qiladi. Shuningdek, matn til o'rganish jarayonining asosiy poydevori hisoblanadi. Ona tilining grammatikasi, lug'ati va imlo qoidalari matn vositasida o'rgatiladi. Bundan tashqari, adabiy asarlar, maqolalar va hikoyalar o'quvchilarning lug'at boyligini oshirib, fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Audio materiallar (she'rlar, darslik matnlarining audio variantlari, dialoglar) ona tilining talaffuzi, intonatsiyasi, nutq madaniyatini, madaniyatini amaliy tarzda egallaydi. Videodarslar yordamida mavzular yanada aniq va tushunarli bo'ladi. Matn, audio va video materiallarning uyg'unligi mavzuni o'rganishda o'quvchilarda qiziqishni oshiradi. Har tomonlama ko'nikmalarni rivojlantirish: eshitish, o'qish, ko'rish va nutq ko'nikmalari birgalikda shakllanadi hamda dars jarayonida audio, video materiallardan unumli foydalanish o'quvchilarning xotirasida ma'lumotlarning yaxshi saqlanishiga yordam beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tiliga oid biror ma'lumotni o'rgatishda shu ma'lumotning audio yoki video variantidan foydalanish ularni matn orqali o'rganishdan ko'ra samaraliroqdir. Masalan, 2-sinf o'quvchilariga unli undosh tovushlarni o'rgatishda ularning talaffuzdagi farqini tushuntirish uchun tovushlarning video, multfilm ko'rinishidan foydalanish o'rinli. Ya'ni harflar animatsion shaklda harakatlanib talaffuz qilish orqali o'zlarining unli undosh ekanligini namoyish qiladi.

Rasm 1.1

Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilari Ona tili darslarida rasm asosida matn tuzish topshiriqlariga ko'zimiz tushadi. Bu usul orqali ham o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalari shakllanadi. Masalan, Ot mavzusini o'rgatishda atoqli va turdosh otlarni o'quvchilarga tushuntirish uchun audio o'yinlar orqali bu natijaga oson erishish mumkin. Turli xil otlarning audio variantlari o'quvchilarga eshittiriladi va ularga bu otlardan faqat turdosh otlarni eslab qolib aytish topshiriladi. O'quvchilar otlarni aytishgach audio yana bir bor qo'yib beriladi. O'quvchilarning qaysi biri eng ko'p so'z eslab qolsa o'sha o'quvchi g'olib hisoblanadi.

Bu o'yin metodi orqali o'quvchilar nafaqat turdosh otlar haqida ma'lumotga ega bo'ladilar, balki, ularning xotirasi ham mustahkamlanadi.

Rasm 1.2

SO`Z TURKUMLARI			
Ot	Sifat	Son	Fe`l
Kim?	Qanda	Qancha?	Nima qildi?
Nim	y?	Nechta?	Nima
a?	Qanaq	Nechanc	qilyapti?
	a?	hi?	Nima

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars jarayonida qiziqishi sust, past o'zlashtiruvchi o'quvchilarning bilish darajasini oshirishda ham audio,video materiallarning o'rni katta. Hozirgi kunda ta'lim samaradorligini oshirishda noan'anaviy dars jarayonini tashkil etish yaxshi natijalarga olib keladi. Bu borada o'qituvchi bir xillikdan qochgan holda turli xil metodlardan foydalanishi ham maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. М. Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги «Тараққиёт йўлимизнинг шиддати янада ошаверади» мавзусидаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2018 йил, 29 декабрь.
2. Столяренко А.М. С81 Психология и педагогика: Учеб.пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 423 с. ISBN 5-238-00259-9
3. Ziyomuxammedov B. Pedagogika. – Т.: Turon-Iqbol, 2006.
4. Zunnunov A, Maxkamboyev U, Didaktika: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma.-Т.: "Sharq" 2006.
5. Рахимов О.Д., Мустафаев Қ.О., Н.И.Зоиров Масофавий таълимнинг дидактик таъминоти. Ўқув қўлланма. Қарши - 2012 й.
6. Педагогика: Учеб. пособий для студентов пед.ин-тов/под ред. Ю К Бабанского. –М.: Просвещение, 1983, 178-203 б.